

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES**B.E.I.P.I.**Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE**

CHRONIQUE			
<i>Le Parti Communiste aux Indes....</i>	1		
ACTUALITE			
<i>L'anniversaire de Staline</i>	3		
<i>Staline inventeur de la bombe atomique !... — Une note discordante..</i>	5		
ETUDE			
<i>Les fortifications russes en Baltique.</i>	5		
DOCUMENTS			
<i>Liste des prélats condamnés en Europe soviétisée</i>	7		
<i>L'aspect idéologique de la rupture Tito-Staline</i>	8		
LE COMMUNISME EN FRANCE			
<i>Après la réunion du Comité Central</i>	9		
LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE			
<i>Tchécoslovaquie : Le régime contre les paysans</i>	10		
<i>La migration des ouvriers. — L'édition nationalisée. — L'éducation partisane</i>		11	
		<i>A salaire égal, un rendement supérieur. — Déviations de la presse régionale</i>	12
		<i>Yougoslavie : Tito contre une nouvelle internationale</i>	12
		<i>Roumanie : Lutte de tendances dans le Bureau Politique</i>	13
		<i>Des « traîtres » devant le tribunal militaire</i>	14
		<i>Pologne : Vers un parti unique.....</i>	14
		<i>La vie sociale française vue de Varsovie. — Un nouveau stakhanoviste polonais</i>	15
		LA VIE EN U.R.S.S.	
		<i>Les nouveaux soucis du pouvoir stalinien</i>	15
		<i>Qu'a dit Joliot-Curie à Moscou ?.....</i>	16
		LE COMMUNISME EN EXTREME-ORIENT	
		<i>Figures de la révolution chinoise....</i>	16

CHRONIQUE**Le Parti Communiste aux Indes**

Quelles sont les chances du communisme aux Indes ? Cette question il y a seulement encore quelques années aurait semblé superflue, le Parti Communiste n'ayant jamais réussi à prendre pied dans les masses indiennes. Mais l'avance triomphale du communisme en Chine, jointe aux mouvements nationalistes d'Indochine et d'Indonésie, aux révoltes de Birmanie, pose le problème de savoir si l'Inde avec sa masse de 400 millions d'êtres humains sous-alimentés n'est pas destinée à devenir une terre d'élection pour les entrepreneurs communistes.

Situation du P.C. Indien

En fait le communisme indien date de plus de vingt ans. Mais son influence jusqu'à ces dernières années fut presque nulle. Jusqu'en 1942, il était interdit. Depuis cette date les dirigeants ont fait de grands efforts pour accroître son extension et l'enraciner dans les masses. Aujourd'hui le Parti Communiste ne compte guère que 80.000 membres recrutés surtout parmi les intellectuels,

les étudiants, ou les employés issus de la classe moyenne. De ce point de vue il est significatif que la plus forte proportion de communistes se rencontre dans les régions où l'instruction est la plus répandue, comme dans la côte de Malabar. Dans ce pays faiblement industrialisé, les ouvriers ne sont guère plus 5 millions.

La force du P.C. est ailleurs que dans ce chiffre de ses adhérents. Ceux-ci forment un noyau d'agitateurs solidement éduqués. Leur rayonnement dans le pays est supérieur à leur nombre. L'influence du P.C. est réelle, parce qu'elle s'exerce par l'intermédiaire des syndicats, et que le Parti peut ainsi exploiter tous les conflits sociaux. Les communistes occupent de fortes positions dans le Congrès Pan-Indien des syndicats (800.000 membres environ) où ils détiendraient 70 % des places. C'est pourquoi, pour lutter contre cette organisation, le gouvernement indien favorisa en 1947 la création du Congrès National des Syndicats, qui assure posséder maintenant plus d'adhérents que l'ancienne centrale. Les communistes dominent plusieurs syndicats de cheminots et ont de l'influence parmi les ouvriers du textile des gran-

des villes. Dans les campagnes, leur force est importante dans le sud, dans le district de Kistna, dans le Madras septentrional, les districts adjacents de Nelgonda et de Warangal dans l'Etat de Hayderabad, le Malabar, le Tanjore et les districts de Trichinopoly, dans le Madras méridional. Leur propagande s'y effectue par l'intermédiaire d'une organisation paysanne la « Kisan Sabaha » qui grouperait également 800.000 membres (1).

Action du P.C. Indien

Le Parti Communiste doit d'être rentré dans la légalité en 1942 à sa prise de position en faveur de la guerre, alors que le Congrès prenait l'attitude inverse. C'est donc l'Angleterre qui a dédouané le P.C. et qui est à l'origine de son essor. Le Parti Communiste reçoit ses consignes de Moscou par l'intermédiaire du P.C. anglais qui joue le rôle de plaque tournante pour l'action communiste au sein du Commonwealth. Il est assez malaisé de savoir dans quelle mesure l'action du P.C. indien est liée à l'ensemble du mouvement communiste en Extrême-Orient. Jusqu'à une époque récente il ne semble pas qu'il ait existé quelque chose d'analogue, pour les partis d'Extrême-Orient, au Kominform européen. On peut toutefois considérer que la Conférence tenue à Calcutta par l'Association Internationale des Etudiants en février 1948 est le prélude à l'action coordonnée des différents P.C. d'Asie. Des délégués soviétiques ainsi que des spécialistes yougoslaves de la guérilla prirent part à cette Conférence (2).

Quoi qu'il en soit, en prévision d'une action de plus en plus clandestine et face aux réactions gouvernementales, le P.C. s'est fortement réorganisé et a épuré ses rangs. Le secrétaire général, Joshi, qui occupait ces fonctions depuis 1943, a été liquidé, bien qu'il ait reconnu ses fautes, au profit de B.T. Ranadive. Celui-ci ancien ouvrier de Bombay, collaborateur du « *Sicèle du Peuple* », membre du Congrès Pan-Indien, est un militant éprouvé, qui a connu la prison à plusieurs reprises, et dont la fidélité à Moscou ne fait pas de doute. Sous sa direction le Parti est à l'abri des déviations. Parmi les principaux dirigeants il faut citer S.A. Dange, Président du Congrès des syndicats Pan-indiens, membres du Comité Exécutif de la F.S.M., l'un des fondateurs du P.C.I.,

(1) Nous ne parlons pas ici de la propagande communiste dans le Pakistan. Le B.E.I.P.I. traitera ultérieurement de la politique soviétique en pays musulmans.

(2) Récemment s'est tenue aux Indes une Conférence des Partisans de la Paix, avec le chanteur noir Paul Robeson. Elle ne servit qu'à répandre les mots d'ordre actuels du Kremlin sur la question de la paix et de la guerre.

et Mukherji, leader syndicaliste du Bengale, et Président de l'organisation paysanne para-communiste « Kisan Sabaha », citée plus haut.

Le rôle joué dans le pays par le P.C. depuis 1946 souligne son influence grandissante. Le Congrès de mars 1948 tenu à Calcutta a vu les dirigeants du P.C. affirmer leur résolution de passer à l'action illégale. Le P.C. est à l'origine des grèves de Calcutta particulièrement violentes. Son emprise est réelle à Bombay et à Madras. Dans les campagnes il a déclenché une série de jacqueries paysannes, en particulier à Telengana dans l'Etat de Hayderabad, où, exploitant la misère des masses paysannes, ces agitateurs constituèrent des bandes qui, terrorisant les villages, multipliaient les attentats, les exécutions et procédaient aux partages des terres. Voici quelques exemples des instructions données aux cadres des troupes de choc dans les circulaires du P.C.

CHAPITRE 1. — Parag. 3.

« Des exercices pratiques doivent être faits quotidiennement sur le meurtre silencieux, l'attaque de nuit, le camouflage etc... »

CHAPITRE 2. —

« En tant que cadres des brigades de choc, vous aurez à organiser les raids, les embuscades, les actes de sabotage etc... »

CHAPITRE 3. —

« Activités des guerillas : Les brigades de choc ont pour mission l'attaque des stations de police, des maisons du Zamindar, des patrouilles de police, le sabotage des lignes de communications, le harcèlement des troupes gouvernementales.

« Objectif politique : Aider le développement du mouvement de masse à travers le pays, pousser le peuple à prendre les armes. »

(Extrait de : « *Violence communiste aux Indes* » publié par le Ministère de l'Intérieur du Gouvernement de l'Inde).

A l'heure actuelle, un an après l'intervention des troupes indiennes, le calme n'est pas encore revenu dans cette région où subsistent des guerillas larvées. Depuis cette date, jusqu'au 31 juillet 1949, les communistes ont exécuté 400 personnes. L'affaire de Telengana est considérée comme le prélude des luttes à venir, ainsi que l'a déclaré Ranadive. Il faut noter que ces troubles coïncident avec les soulèvements de Birmanie et de Malaisie. Dans une déclaration faite devant le Parlement, le Pandit Nehru a affirmé que les armes et les munitions des communistes provenaient en grande partie de Birmanie.

Notre but

Ce Bulletin a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites, des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans ce Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

L'agitation déclenchée par le Parti Communiste trouve son origine dans la situation économique. Après la cessation des hostilités les prix de tous les produits ont monté en flèche. Le coût de la vie a atteint 279 % par rapport à 1939. En même temps la production s'effondrait. En août 1947, l'Inde possédait une réserve de devises atteignant 1.100 millions de livres sterling. En août 1949, il en restait seulement 611 millions. La baisse de la production et les importations sans cesse plus coûteuses ont créé une situation alimentaire grave. En particulier, se pose le problème de l'importation des céréales.

Le communisme exploite la misère

L'extrême misère du peuple indien se trouve donc encore aggravée. Le P.C.I. a immédiatement exploité cette situation pour formuler un programme où figurent l'abolition de la propriété terrienne, la confiscation des placements commerciaux étrangers, la nationalisation des grandes industries, la suppression du régime des principautés, et l'armement général du peuple.

Enfin, il faut tenir compte de la déception qui a suivi la proclamation de l'indépendance. Elle avait suscité d'immenses espoirs. Or elle se trouve liée à une aggravation des conditions de vie. Le Parti du Congrès risque de s'user dans l'exercice du pouvoir, de voir les masses se détacher de lui, et se porter vers un parti plus jeune et plus dynamique tel que le P.C.I. Certes, celui-ci a de nombreux obstacles à surmonter dont les principaux sont la question religieuse et l'indifférence politique des masses paysannes, qui freinent la pénétration de la propagande marxiste. Mais les problèmes proprement religieux peuvent dans les années à venir perdre de leur importance devant les problèmes économiques.

L'attitude du Gouvernement

En face du danger communiste quelle est la riposte gouvernementale ? Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures répressives.

ACTUALITÉ

L'anniversaire de Staline

On sait que Bernard Shaw, il y a quelque douze ans et avant de radoter bolchévistement par amour du paradoxe, avait très bien défini Staline comme « le Secrétaire du Comité Central Communiste dont il a lui-même désigné tous les membres pour qu'ils le nomment Secrétaire du Comité Central ».

Depuis, Staline a fait beaucoup mieux. Il s'est lui-même élu Président du Conseil des Commissaires du Peuple (à présent Conseil des Ministres), puis nommé Maréchal et généralissime. Il s'est décerné l'Ordre de Lénine, l'Ordre du Drapeau Rouge, l'Ordre de l'Etoile Rouge, l'Ordre des Héros de l'U.R.S.S., l'Ordre du Travail (la liste complète de ses Ordres n'est pas facile à établir). Il vient de s'adjuger un deuxième Ordre de Lénine.

On ne voit pas de raison pour que cela finisse. Entre temps, Staline s'était fait traiter de tous les noms élogieux, de toutes les épithètes lauda-

Celles-ci ne concernent pas le P.C.I. dans son ensemble, mais les individus qui ont commis des actes de sabotage. Dans tout le pays 2.000 arrestations ont été opérées, décision qui fut prise après le congrès communiste de Calcutta en mars 1948 au cours duquel les dirigeants affirmèrent leur volonté de mener la lutte en dehors des voies légales. Cependant les deux principaux leaders communistes Ranadive et Dange ont pris la fuite et vivent dans la clandestinité. Le Pandit Nehru a justifié les mesures prises devant le Parlement indien, le 28-2-49, en ces termes :

« *Le Parti Communiste cherche de propos délibéré à créer des conditions de famine en paralysant le système ferroviaire pour empêcher le transport des denrées alimentaires. Son objectif est de susciter un arrière plan de chaos... Le premier devoir du gouvernement consiste à assurer la liberté du peuple et à empêcher que les méthodes de violence de cet ordre ne troublent la vie normale... Le gouvernement a arrêté un certain nombre de membres du Parti Communiste et il a pris d'autres mesures de précautions qu'il juge nécessaires.* »

Les communistes exploitent cette situation en accusant le Pandit Nehru de fascisme. A ce sujet le *New York Herald Tribune* écrit : « *Cela produit naturellement mauvais effet parmi les Indiens gens passionnés et épris de liberté. Entraînés à l'école de la révolte leurs sympathies vont d'instinct à tout homme jeté en prison pour des motifs politiques... Il tend à prendre figure de martyr.* »

Les mesures policières ne résolvent rien. Il s'agit de vaincre la crise économique et sociale. Dans ce domaine la tâche du gouvernement est difficile. Elle l'est d'autant plus, qu'il lui faut éviter, en faisant à nouveau appel aux capitaux étrangers, de livrer l'Inde au capitalisme occidental, s'il est vrai que le communisme oriental progresse surtout dans la mesure où il apparaît comme le champion du nationalisme asiatique (3).

(3) L'hebdomadaire hindou *Forum* a annoncé récemment que d'importantes mesures d'épuration ont été prises dans le P.C. indien, comme dans la plupart des P.C. du monde entier.

tives que le riche vocabulaire des langues slaves, finno-ougriennes et ouralo-altaïques met à la disposition des flatteurs et dont la presse quotidienne a suffisamment fait étalage pour nous dispenser d'en aligner une liste impressionnante. A peine est-il besoin de l'indiquer, la spontanéité de ces compliments n'a d'égale que la spontanéité des aveux obtenus par le M.V.D. au moyen de techniques dont de récentes publications commencent à donner quelque idée (1).

Dans un pays où dix millions d'individus au moins pourrissent et périssent au bagne, où plus de vingt millions de sujets ont passé par les prisons et les camps de concentration, où la terreur et la torture sont les principaux moyens de gouverne-

(1) Voir notamment, à ce sujet, dans l'avant-dernier n° du *B.E.I.P.I.*, le récit d'Ivanov Razoumnik, témoin irrécusable.

ment, où pullulent la police et les institutions parapolicières, où il y a partout des sentinelles, où les libertés sont toutes supprimées, où « chacun pense à ce que personne ne dit », où l'Etat n'est qu'une gigantesque machine à façonner l'opinion, les éloges à l'adresse du pouvoir et la glorification de celui qui incarne l'autorité n'ont pas la signification que de vains commentateurs leur prêtent.

Il serait plus juste d'y voir, au contraire, autant d'attestations du sentiment d'inquiétude éprouvé par les dirigeants qui ont besoin de telles expressions de servilité pour se rassurer. Faut-il rappeler, après Figaro, que « sans la liberté de blâmer il n'est point d'éloge flatteur », — et que le moindre compliment sincère aurait plus de prix que tant d'apologies sur commande ?

Il est contraire à la vérité d'attribuer aux peuples de l'U.R.S.S., d'ailleurs si différents les uns des autres, une sorte de ferveur religieuse commune qui trouverait à se manifester dans la quasi-divinisation d'un tyran. A elle seule, la participation des communistes français et de leurs suivants pseudo-progressistes à ces manifestations délirantes suffit à faire justice d'une affirmation aussi arbitraire. La réalité est que la disproportion entre les forces coercitives de l'Etat Soviétique et les possibilités d'insubordination de l'*homo soviéticus* est telle que la docilité de celui-ci envers celui-là n'a rien que d'aisément explicable. Encore le résultat n'est-il atteint qu'à un prix exorbitant, en vies humaines et en sacrifices de toutes sortes. Le mimétisme obtenu hors de l'U.R.S.S. prouve encore autre chose mais dont l'analyse déborderait le cadre de cet article.

Le véritable sentiment des peuples de l'U.R.S.S. à l'égard de leurs maîtres se traduit mieux dans les anecdotes vengeresses chuchotées à grands risques, et dont beaucoup ont été déjà colportées en Occident mais dont la plupart, faites sur des jeux de mots, sont intraduisibles. Un recueil de ce folklore vraiment spontané serait un témoignage plus valable que les panégyriques extorqués par la contrainte, par la corruption et par la peur. L'aphorisme si répandu en U.R.S.S. et d'après lequel « dans la *Pravda* il n'y a pas d'*Ivestia* et dans les *Ivestia* il n'y a pas de *Pravda* » (c'est-à-dire que : dans la *Vérité* il n'y a pas de *Nouvelles* et dans les *Nouvelles* il n'y a pas de *Vérité*), en révèle plus que des kilos de littérature dithyrambique.

Après cela, qu'il se trouve un certain nombre de fanatiques, de naïfs et de primaires pour répéter consciencieusement ce que des propagandistes à gages leur inculquent, et même en majorant, même en exagérant, le phénomène n'est pas propre à la Russie ni aux autres nationalités englobées dans l'Empire totalitaire. On a pu et l'on peut le constater partout où des parvenus sans scrupules pratiquent le « viol des foules ».

Le véritable sentiment des peuples de l'U.R.S.S. à l'égard de leurs maîtres s'est encore traduit dans les premiers mois de la guerre hitléro-stalinienne par la reddition en masse de millions de soldats soviétiques, par l'accueil confiant réservé aux troupes allemandes à l'entrée des villages de Russie et d'Ukraine où les délégations paysannes présentaient à l'envahisseur le pain et le sel symboliques. Il a fallu les exactions et les cruautés nazies

pour renverser la tendance et acculer le peuple russe à une guerre patriotique sans merci. Ce n'est donc pas Staline qui a suscité le revirement, mais Hitler.

Le même sentiment s'est traduit à la fin de la guerre dans l'attitude sans précédent d'un million de militaires et de civils déportés en Allemagne qui ont refusé de rentrer chez eux, préférant les douleurs de l'exil aux douceurs de leur patrie gouvernée par Staline. Le même sentiment se traduit en permanence par les innombrables désertions dans l'armée soviétique d'occupation en Europe Centrale.

L'U.R.S.S. est le seul pays du monde où il soit interdit d'entrer comme de sortir. Le même régime est en voie d'instauration dans les pays satellites, la même cause produisant les mêmes effets. L'U.R.S.S. est le seul pays du monde où soit en vigueur le système du passeport intérieur, où les sujets zélés d'un chef bien-aimé ne puissent ni bouger, ni déménager, ni voyager, ni choisir un métier, ni changer de résidence. Les pays satellites jouiront bientôt des mêmes avantages. L'U.R.S.S. est le seul pays du monde où les innocents s'avouent coupables, où leurs avocats se font accusateurs, où les tribunaux savent d'avance quelles sentences sont dictées par le pouvoir. Les pays satellites mis au pas font déjà de même. De rares exceptions à la règle sont préméditées pour rompre la monotonie des programmes de parodie judiciaire.

Pour croire que les habitants de la sixième partie du monde sont satisfaits de leur sort et bénissent de bon gré leur despote, il faut une dose de crédulité au-dessus de la moyenne. Le malheur est, pour Staline et ses thuriféraires, que les témoins sortis de derrière le rideau de fer sont unanimes à proclamer le contraire des thèses officielles moscovites. Car il n'existe pas jusqu'à présent un seul témoignage autorisé favorable au stalinisme, étant entendu que les seuls témoignages qui vailent sont ceux de gens qui aient vécu là-bas comme tout le monde, qui n'aient bénéficié d'aucun privilège, qui aient simplement partagé l'humble condition commune. On ne connaît vraiment pas d'exception à cette unanimité parfaite. Les soi-disant témoignages en sens inverse sont ceux de faux témoins, ceux de « délégués », d'invités, de visiteurs dont aucun n'a pu causer librement avec personne, et par conséquent sont sans intérêt.

Ajoutons que l'U.R.S.S. est le seul pays du monde où les diplomates soient confinés dans la capitale, condamnés à ne fréquenter que de rares fonctionnaires stylés, robots auxiliaires de la police, où à ne se fréquenter qu'entre eux, à ne rien voir ni savoir, à ne se déplacer exceptionnellement que sous escorte et selon des itinéraires dûment préparés, sous haute surveillance. Le seul pays du monde aussi où ne soient pas admis les journalistes, en règle générale, où les quelques correspondants de presse tolérés exclusivement à Moscou sont mis dans l'incapacité d'exercer leur métier, de recueillir des informations, sont enfin obligés de ne transmettre au dehors que le mensonge officiel, sous peine de perdre leur place.

Tout cela, qui n'a plus besoin d'être prouvé, tant les preuves abondent, tant les renseignements authentiques concordent, ne s'harmonise guère avec la mise en scène d'apothéose machinée à Moscou pour célébrer l'anniversaire de Staline. Tout cela ne finira peut-être pas ainsi que d'aucun l'espèrent, que certains l'imaginent ou que d'autres le craignent. Et il n'est pas dit que la biographie de Staline soit écrite, en définitive, par une brigade de laudateurs salariés comme celle qui opère actuellement sous le regard exigeant de l'intéressé lui-même. Quant aux textes apologétiques déjà publiés, autant en emporte le vent, car il y manque l'essentiel qui leur donnerait du poids et une raison de durer.

Nous rappelons à nos membres en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 1.500 francs (6 mois), 3.000 francs (12 mois). Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Staline inventeur de la bombe atomique!

Tito reste le seul chef d'Etat qui sache se comporter comme il convient envers Staline : il a commémoré le bruyant anniversaire de son cidevant maître par un silence méprisant. La presse américaine a du moins commenté avec ironie la date du 21 décembre dont les courtisans du Kremlin et d'ailleurs ont tenté de faire un événement. Elle a plaisamment observé que Staline, à son corps défendant, a tout juste inventé le plan Marshall et le pacte Atlantique, ce dont il n'ose pas se vanter. Le *New Leader* socialiste-libéral de New-York a publié (5 novembre) un article humoristique à la manière de la sérieuse *Pravda*. En voici la traduction :

« Staline a scindé l'atome dès les premiers jours de la guerre civile, quand il défendait Tsaritsine. Trotski s'en aperçut et immédiatement informa les Anglo-Américains interventionnistes ainsi que les Allemands dont il était alors un agent. Les Anglo-Américains envoyèrent Somerset Maughan en Russie avec des instructions explicites pour découvrir le secret. La mission de Maughan échoua mais quand celui-ci revint en Angleterre, il se mit à écrire un roman sur la vie en Malaisie. Trotski contacta le social-traître Léon Blum et le social-fasciste Abramovitch et fit un voyage en avion à Stockholm pour conférer avec feu Krueger.

Staline travailla sur l'atome à ses heures de loisir pendant la guerre civile. Son plus proche collaborateur fut le fameux savant iéjovo-biologiste Vorochilov, comme en témoignent les photos de la défense de Tsaritsine montrant indubitablement Staline et Vorochilov au travail sur l'atome.

D'abord Staline ne put scinder l'atome. Mais quand il eut obligé l'atome à avouer, il (pas Staline, mais l'atome) se scinda en deux parties, l'isotope et le misanthrope. Les deux passèrent à des aveux complets.

Staline comprit aussitôt que la phase suivante était la préparation d'une bombe atomique. Il se disposait à en faire une et à la donner à Tchapaïev. Mais Zinoviev eut vent de la chose. Il le dit à Radek. Radek le dit à Boukharine, Boukharine à Kamenev, Kamenev à Trotski, Trotski au général Ludendorff, Ludendorff aux Américains. C'est ainsi que les Américains eurent le secret de

la bombe atomique. Et Tchapaïev dut combattre les Gardes Blancs avec ses mains nues.

Pour une raison inconnue, probablement un sabotage perfide, la grande découverte de Staline ne figure pas dans l'Histoire du Parti Communiste (bolchévik) de l'U.R.S.S. Les auteurs encore vivants de cet ouvrage ont été déferés à la justice. Et une équipe d'historiens et d'érudits, avec le professeur Béria à leur tête, a été chargée d'écrire une nouvelle Histoire du Parti Communiste (bolchévik) de l'U.R.S.S. où ce fait exceptionnel dans l'histoire de la science mondiale sera proprement mis en lumière. »

Argus.

Une note discordante

Le concert de louanges organisé à Berlin (secteur Est) à la gloire du despote moscovite a été troublé par une note discordante : la distribution subreptice de feuilles volantes intitulées : « *Cantate anniversaire pour Staline, Maître en Esclavage* ». En voici la traduction :

Las, petit père, j'aurais voulu t'offrir.
Tout ce que je possède,
Mais je n'ai plus rien du tout
Ma maison est vide
Depuis que tes soldats sont venus chez nous.

Las, petit père, j'aurais voulu t'offrir
Nos anneaux de mariage,
Mais nous avons été trahis,
On les a ôtés de nos mains
Depuis que tes soldats sont venus chez nous.

Las, petit père, tu aurais pu dormir
Dans mon lit, mais on l'a volé.
Crois-le, ils sont arrivés en camion
Et l'ont pris,
Depuis que tes soldats sont venus chez nous.

J'eusse aimé te montrer ma femme et mes enfants
Mais dès qu'ils entendent prononcer ton nom,
Ils pleurent,
Depuis que tes soldats sont venus chez nous.

É T U D E

Les fortifications russes en Baltique

La principale raison pour laquelle les Soviets exigeaient des bases militaires dans les Pays Baltes avant 1939, et les occupèrent en 1940, est la nécessité pour les Russes de barrer l'accès de Leningrad et de protéger leurs territoires contre toute attaque venant de la Baltique. Cette idée n'est pas nouvelle, Pierre I^{er} préconisait déjà en son temps « l'ouverture d'une fenêtre sur l'Europe ». Il ne faut donc pas s'étonner des nouvelles qui nous parviennent chaque jour d'Esthonie ou de Lithuanie sur des fortifications en cours ou sur la concentration sans cesse croissante de

troupes soviétiques dans la région de la Baltique (1).

Les experts militaires occidentaux affirment d'ailleurs qu'en cas de guerre défensive l'Armée Rouge s'appuiera en premier lieu sur la ligne Prusse orientale, les marches du Pripet et le Dniester avec comme ligne de repli la Dûna et

(1) Les renseignements contenus dans cet article viennent directement des pays occupés par l'U.R.S.S. Ils ont été mis en œuvre par l'équipe remarquable de la revue *East and West*, de Stockholm (1949, n° 5).

comme défense principale Leningrad — Staraja Roussa — Gomel — Kiev — Dniepr.

Située entre deux lignes de défense, l'Esthonie acquiert une très grande importance stratégique. L'Esthonie et la Lettonie sont les bases naturelles des armées stationnées sur la première ligne de défense tandis que les îles esthoniennes de Courlande servent de ceinture protectrice aux golfes de Riga et de Finlande. Et les ports de Talinn et de Paldiski sont des bases maritimes de première importance pour la Flotte Rouge de la Baltique.

En cas de guerre offensive la région de la Baltique devient naturellement la base de ravitaillement des armées opérant au nord de l'Europe et principalement en Scandinavie. Les îles de la Baltique servent alors de base aux engins radio-guidés.

En fortifiant la région de la Baltique, les experts militaires et navals soviétiques ont suivi les principes tsaristes élaborés au début du siècle et ayant pour premier objectif de fermer les golfes de Riga et de Finlande et de protéger les bases militaires de Leningrad, de Talinn et de Riga.

La défense soviétique a prévu trois lignes de défense :

- A. — Cap Irbeni — Archipel esthonien ;
- B. — lignes Paldiski — Portkala ;
- C. — défense immédiate de Cronstadt et de Leningrad.

Les fortifications consistent principalement en champs de mines et en batteries côtières. Les batteries côtières comptent en cas d'opérations sur l'appui immédiat de l'infanterie motorisée, de l'artillerie de campagne motorisée et de l'aviation.

L'artillerie côtière consiste principalement en pièces de 12 pouces bien camouflées et souvent souterraines. Ces batteries sont renforcées par des pièces de 6 et de 9 pouces et protégées évidemment par des nids de mitrailleuses, postes d'infanterie, défense anti-chars etc... Les fortifications sont partout édifiées par des ouvriers russes à l'exclusion de tous autres. Il est inutile d'ajouter que la population civile est évacuée de tous les points stratégiques et de toute la région côtière par conséquent.

Troupes soviétiques en Esthonie

Les troupes soviétiques actuellement stationnées en Esthonie sont importantes et bien plus nombreuses qu'en 1940-41. La plupart des villes et même des villages abritent de fortes garnisons. Les unités régulières de l'Armée Rouge sont renforcées partout par des unités spéciales, des gardes-côtes et des bataillons de destruction, ces derniers recrutés parmi les communistes locaux et destinés principalement à combattre les unités des partisans nationaux.

Ce sont principalement des unités de la 9^e et de la 10^e armée, qui stationnent en Esthonie et sur les îles esthoniennes. Les unités ne sont jamais laissées au même endroit mais sont déplacées périodiquement. Les hommes sont logés dans des tentes hiver comme été, pour être endurcis au froid vraisemblablement comme le prévoit le règlement de l'Armée Rouge.

Sur la côte, seuls quelques rares pêcheurs ont été autorisés à rester, mais ils ne sont pas libres de leurs mouvements et doivent perpétuellement se faire contrôler par les autorités militaires.

Talinn est la garnison esthonienne la plus importante. Les casernes, les baraques et même les édifices publics regorgent de soldats rouges. La plupart sont des Mongols considérés comme les plus sûrs par le commandement soviétique.

Aux environs de Talinn se trouve 3 aérodromes. Männiku, près de Talinn, est devenue une citée mystérieuse. Isolée, sévèrement gardée, per-

sonne ne sait ce qui s'y passe. Les sentinelles tirent à vue sur les personnes suspectes.

Les Soviétiques ont reconstruit tous les aérodromes détruits durant la guerre et en ont construit un certain nombre de nouveaux. Les plus importants sont ceux de Tartu, Pärnu et Poltsamaa.

Pärnu est également une base d'hydravions et héberge une garnison nombreuse. Un camp d'artillerie est situé dans les bois à 5 kilomètres de Pärnu ainsi qu'un parc automobiles et une base de ravitaillement en munitions.

Une base de sous-marins est en construction à Loksa, à 70 km. de Talinn.

Parmi les îles c'est Saaremaa qui compte la garnison la plus nombreuse et possède 4 aérodromes importants : Somera, Aste, Kuressaare et Karujäve. De nombreuses unités légères, des canots, des sous-marins et des vedettes lance-torpilles patrouillent continuellement autour des îles. Un peu partout sur la côte sont disséminés des projecteurs, des stations de radars et d'écoutes par le son etc...

Des constructions et des installations secrètes sont en cours sur la côte occidentale de l'île Saaremaa ainsi que sur l'île Hiiumaa. Les chantiers sont très sévèrement gardés et même les militaires soviétiques n'y ont pas accès sans des laissez-passer spéciaux. Le fait que la présence d'ingénieurs allemands a été observée dans les parages de ces chantiers, laisse supposer que les Russes installent des rampes de lancement de V I ou de V 2.

Le nombre de soldats russes en Esthonie est évalué approximativement à 120.000 dont 40.000 rien que pour les îles. La plupart font partie de la X^e Armée plus disciplinée que la VIII^e qui occupait primitivement le pays et semait la terreur par ses actes d'exactions et de violences.

Les Esthoniens et le service armé

Il ne reste à peu près que les cadres du Corps National Esthonien auquel les Russes attribuent la libération de l'Esthonie. Actuellement presque tous les membres de ce Corps sont des citoyens russes quoique souvent d'origine esthonienne, c'est à-dire descendants d'Esthoniens établis en Russie sous le régime tsariste. Le Corps prit part à quelques parades et revues de troupes en automne 1944 puis fut dispersé par petits groupes dans le pays.

Aucun Esthonien n'a été jusqu'ici mobilisé dans l'Armée Rouge.

Les jeunes Esthoniens appelés sous les drapeaux sont affectés à des unités de travail obligatoire en Esthonie même ou en Russie Soviétique. Il n'y a pas de levée en masse dans le pays. Les jeunes garçons reçoivent des « avis personnels ». Avant d'être incorporés à un bataillon de travail quelconque ils sont interrogés « *Pourquoi n'êtes-vous pas membre de la Ligue Communiste de la Jeunesse ?* » ou « *Avez-vous des parents ou des relations à l'étranger ?* » sont les premières questions posées. Si les réponses sont satisfaisantes on annonce au jeune homme qu'il est désormais un soldat de l'Union Soviétique et qu'il est affecté à un bataillon de travail. Ces bataillons travaillent la plupart du temps dans la mine ou aux puits de pétrole. Les hommes reçoivent une solde, en dehors de leur travail ils reçoivent en outre une certaine formation militaire.

Les militaires soviétiques se conduisent avec beaucoup d'arrogance envers la population esthonienne. Quant aux bataillons de travail, ils ne sont pas mieux traités que les prisonniers de guerre allemands. On ne leur cache pas qu'ils ne sont pas dignes de confiance et que c'est pour cette raison qu'ils ne servent pas dans l'Armée Rouge. Ces méthodes indignent les Esthoniens mais que peuvent-ils faire ?

DOCUMENTS

Liste des prélats condamnés en Europe soviétisée

Utilisant les dépêches d'agences (Associated Press, A.F.P. etc), le Times, le Monde, et l'ouvrage de R. Latu : L'Eglise derrière le rideau de fer (Ed. de la Bonne Presse) le B.E.I.P.I. a dressé une liste, incomplète, certes, mais très significative néanmoins des prélats de toutes confessions arrêtés, déportés, détenus, ou fusillés dans les pays satellites, ou en U.R.S.S. dans ces dernières années et surtout depuis 1948.

ALBANIE

Mgr. Bonatti, vicaire-apostolique de Valona, emprisonné en 1946, puis condamné à 5 ans de travaux forcés.

Mgr. Gjinni, évêque d'Alessio, fusillé en mars 1948.

Mgr. Laca, délégué archi-épiscopal du diocèse de Scutari, arrêté.

RR.PP. Mechkala et Oboti, dirigeants de la « Société Saint Pierre », condamnés respectivement à 15 et 5 ans de travaux forcés.

Mgr. Slaku, arrêté, puis relâché en raison de son grand âge (85 ans) est le seul évêque catholique actuellement en liberté.

Mgr. Leone Nigris, légat apostolique, expulsé en août 1947.

Mgr. Volai, évêque de Sappa, fusillé en mars 1948.

Himi Dede, chef des « bektashis » (secte comptant 100.000 adhérents, c'est-à-dire autant que l'Eglise catholique) a refusé de se soumettre au gouvernement ; en désespoir de cause, il s'est suicidé.

BULGARIE

Exarque Stéphane, après avoir collaboré avec le gouvernement à la mise au pas de l'Eglise orthodoxe bulgare, s'est enfui en Turquie, septembre 1948.

Mgr. Ivanov Yanko, patriarche de l'Eglise méthodiste, condamné en mars 1949, à la détention perpétuelle.

Mgr. Naoukov Nicolas, président du Conseil Suprême des Eglises Evangéliques de Bulgarie, condamné à la même peine.

Mgr. Tchernev Georgi, chef de l'Eglise adventiste, condamné à la même peine (détention perpétuelle) par le Tribunal de Sofia en mars 1949.

Mgr. Ziakpov Vassili, chef de l'Eglise Congrégationaliste bulgare, condamné à la même peine, en mars 1949.

HONGRIE

R.P. Baranyi Justin, professeur d'Université (théologien) condamné en février 1949, à 15 ans de prison.

Abbé *Ispanky*, condamné, avec le cardinal Mindszenty, à la réclusion perpétuelle.

Mgr. Kosi-Horvath, président du Mouvement Populaire chrétien a fui à l'étranger devant la menace d'arrestation.

Mgr. Mihalovics, directeur de l'« Action catholique », recherché par la police, s'est évadé de Hongrie.

Cardinal *Mindszenty*, archevêque d'Esztergom, Primat de Hongrie, condamné à la suite d'un re-

tentissant procès à la détention perpétuelle, le 8 février 1949.

Mgr. Mikios Nagy, secrétaire général de l'« Action catholique », condamné, dans le procès Mindszenty, à 3 ans de travaux forcés.

Toth Lazio, chef de la presse catholique de Hongrie, condamné à 10 ans de prison.

Abbé *Bela Varga*, ex-président du parlement, un des leaders du Parti des petits propriétaires, arrêté.

Mgr. Zakar, secrétaire particulier du cardinal Mindszenty, arrêté deux mois avant celui-ci, condamné à 6 ans de prison.

POLOGNE

Mgr. Kaczynski, rédacteur en chef du « Tygodnik Warszawski », arrêté en septembre 1948.

R.P. Studentokovics, rédacteur du précédent journal, arrêté, et maintenu en prison depuis.

Abbés *Losos et Ortowski*, membres de l'organisation clandestine « Murat » condamnés à mort en mars 1949 par le Tribunal militaire de Lodz.

Paul Jastelitch, écrivain catholique, arrêté en juillet 1948, relâché en septembre 1948.

ROUMANIE

Mgr. Hossu Juliu, évêque gréco-catholique de Cluj, mis en résidence surveillée en septembre 1948, arrêté en novembre 1948.

Mgr. Nicomède, patriarche de l'Eglise orthodoxe roumaine, obligé de démissionner, le 24 mai 1948.

Mgr. Suci, évêque de l'Eglise Uniate et administrateur apostolique de Fagaras et Alba Julia, malmené par la foule, puis arrêté en septembre 1948, relâché et arrêté à nouveau avec tous les autres évêques de l'Eglise Uniate, lui-même torturé.

Mgr. Valerio Frentiu, évêque d'Oradea (dernier évêque uniate) mis en résidence surveillée en novembre 1948.

Mgr. Aftenie, évêque de l'Eglise Uniate, arrêté et torturé pour avoir refusé de dissoudre l'Eglise Uniate et de rallier l'Eglise orthodoxe.

Mgr. Aaron Marton, archevêque d'Alba-Julia (catholique) arrêté en juin 1949 et déporté.

Mgr. Antonio Durcovici, évêque catholique de Jassy, et trois autres évêques catholiques, arrêtés en juin 1949.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Mgr. Beran, archevêque de Prague, interné en fait dans son palais archiépiscopal de Prague, depuis juin 1949.

R.P. Doerner, de l'administration archiépiscopale de Prague, arrêté en juin 1949.

Abbé *Fiala*, après avoir collaboré à la fondation de l'« Action catholique », institution gouvernementale, s'est enfui en Allemagne, en juillet 1949.

Mgr. Hala, leader du parti catholique, arrêté au moment où il s'appretait à fuir, interné dans un monastère, en mai 1948.

R.P. Kucera, secrétaire de l'archevêque de Prague, arrêté en juin 1949.

R.P. Mandl, secrétaire général des institutions catholiques, arrêté en juin 1949

Mgr A. Pozdech, doyen de la cathédrale de Bratislava, arrêté en septembre 1949.

Mgr Sramek, ancien président du Conseil des ministres, arrêté avec *Mgr Hala*, dans les mêmes circonstances.

R.P. Zemok, prieur d'un couvent de dominicain, arrêté en automne 1948.

YUGOSLAVIE

Mgr Koule, évêque catholique de Mostar, arrêté en automne 1946.

Mgr Lach, arrêté, relâché beaucoup plus tard.
Mgr Lakajnar, du diocèse de Djakovo, arrêté, torturé, puis tué.

Chanoine *Pipelic*, traduit en Haute Cour, condamné.

Mgr Rozmann, évêque de Ljubiana, arrêté, puis exilé.

Mgr Srebrnic, évêque de Sousak, maltraité par la foule devant les yeux de la police qui n'intervint pas.

Mgr Stepinac, archevêque de Zagreb, arrêté en septembre 1946. Traduit devant le Tribunal du peuple, le 30 septembre 1946, condamné à 16 ans de travaux forcés.

Mgr Ukmar, attaché au diocèse de Trieste, malmené par la foule, dut être hospitalisé à l'hôpital avec une fracture du crâne, en août 1948.

GALICIE

Mgr Chmizyn, évêque de Stanislavov et 6 autres évêques catholiques, arrêtés et déportés, le premier nommé décédé en route.

Mgr Tcharniezski, délégué apostolique de rite byzantin, arrêté.

LETTONIE

Mgr Profiltlich, archevêque, arrêté en 1944, son sort est inconnu.

LITHUANIE

Mgr Borisevicius, évêque de Telsiai, condamné à mort en 1946, exécuté.

Abbé *Dabrila*, secrétaire général de ' « Action catholique », assassiné par les soldats de l'armée rouge.

RR. PP. Labukas et *Olsauskas*, hauts fonctionnaires de l'Eglise catholique de Lituanie, arrêtés et déportés en 1947.

Mgr Matulionis, évêque de Kiasiatoris, arrêté, déporté en 1945.

Mgr Ramanauskas, (successeur de *Mgr Borivicius*), déporté en décembre 1946.

Mgr Reinis Mecis, archevêque de Vilna, ancienne capitale de Lituanie, déporté en février 1947.

POLOGNE ORIENTALE

Mgr Kocylceski, évêque de Przemysl, emprisonné, décédé en prison.

Mgr Slipy, archevêque de Lwov, déporté en U.R.S.S., décédé près de Kiev.

U.R.S.S.

Alton Khan Thorn et *Mosu Garalla*, deux leaders des 500.000 adhérents de l'Islam en Crimée, au Turkestan et au Kazagistan, ont réussi à s'enfuir en Egypte, en juillet 1949.

L'aspect idéologique de la rupture Tito - Staline

On se rappelle quel fut le prétexte de la rupture entre l'U.R.S.S. et la Yougoslavie. La crise fut ouverte par le rappel des spécialistes soviétiques. La correspondance entre le Comité Central du P.C.P. (b) et le C.C. du P.C.Y. si elle abordait certains problèmes fondamentaux (organisation du Parti Communiste yougoslave, rôle du Kominform, déviations sur le problème de la lutte des classes) est toujours restée sur le plan des rapports de gouvernement à gouvernement. En somme l'U.R.S.S. dénonçait chez les dirigeants yougoslaves un certain nombre d'erreurs et d'actes inamicaux. Tito et ses lieutenants répondaient que ces affirmations étaient erronées, et en outre ils esquissaient déjà des critiques sur le problème des relations entre l'U.R.S.S. et les démocraties populaires.

Depuis la rupture, le conflit entre l'U.R.S.S. et la Yougoslavie s'est considérablement envenimé. En outre il a revêtu un autre aspect. Il est passé sur le plan de la controverse doctrinale qui met en cause les principes du marxisme-léninisme. Il est encore trop tôt pour faire une analyse approfondie de la position idéologique du P.C.Y. Toutefois il est possible dès maintenant de mettre en évidence les thèmes principaux autour desquels s'articule la doctrine du P. C. Y., et les tendances principales qui s'y dessinent.

1°) la Yougoslavie est accusée par l'U.R.S.S. d'avoir déserté le camp socialiste et d'avoir trahi la Révolution. L'attitude du P.C.Y. consiste essentiellement à retourner l'accusation contre ceux qui la formulent. Ce sont les dirigeants de l'U.R.S.S. qui sont infidèles aux principes du Marxisme-Léninisme :

« ... Les dirigeants de l'U.R.S.S. ont créé une

théorie non marxiste et non léniniste sur le rôle dirigeant de l'Union Soviétique et du Parti Communiste de l'U.R.S.S. dans le monde socialiste et dans le mouvement ouvrier international et démocratique et, sur cette base dictent la politique de soumission des autres pays socialistes et des partis communistes et ouvriers à l'hégémonie de l'U.R.S.S. et du Parti Communiste de l'U.R.S.S. »

(Discours de Milka Minitich, membre du C.C. du P.C. de Serbie, pour le 32^e anniversaire de la Révolution Socialiste d'Octobre. — (Tanjug, 8 novembre 1949).

2°) Cette politique d'hégémonie n'est pas seulement une violation flagrante des principes fondamentaux du marxisme-léninisme et une menace pour l'indépendance des petits pays. Elle constitue un obstacle à la lutte des peuples pour la liberté :

« ... Cette politique s'est heurtée au développement réel du mouvement démocratique et progressiste international, ainsi qu'au développement des rapports internationaux qui ont mis à l'ordre du jour la question urgente de la lutte pour la liberté et l'indépendance de tous les peuples et pays, grands et petits, et particulièrement la lutte pour des rapports égaux entre les pays socialistes. « A une époque où les expansions impérialistes menacent la liberté et l'indépendance des Etats, et pèsent lourdement sur les pays coloniaux et dépendants, à une époque où les impérialistes américains se préparent à une nouvelle guerre pour l'établissement de leur domination dans le monde, cette politique d'hégémonie de la direction de

l'U.R.S.S. non seulement entrave la lutte des peuples pour la liberté et l'indépendance, pour la paix, et la démocratie, mais menace et viole la liberté, l'indépendance et le développement pacifique dans tous les domaines des autres pays socialistes. »

Idem.

3°) On retrouve surtout ce thème sur le plan des rapports économiques. Les rapports entre l'U.R.S.S. et les petits pays socialistes, où en voie de socialisation, sont en contradiction avec les principes léninistes de l'égalité socialiste. Le livre de Melentije Popovic : *« Des rapports économiques entre Etats Socialistes »*, traite ce problème. La thèse fondamentale est que l'U.R.S.S. dans ses rapports avec les petits pays se comporte comme les Etats capitalistes. Elle profite de son avance sur le plan technique, pour exploiter les pays retardataires. En outre la politique d'isolement économique pratiquée par l'U.R.S.S. et les états satellites envers la Yougoslavie depuis la rupture, ressemble trait pour trait à celle des Etats capitalistes à l'égard de la Révolution bolchevique à sa naissance.

4°) Le P.C.Y. reste, lui, dans la ligne du marxisme-léninisme. Il n'est pas, malgré les apparences, isolé dans sa lutte. D'autres forces grandissent.

« ... Cependant une chose est certaine, c'est que le système socialiste est vainqueur et indestructible. Le mouvement ouvrier international et démocratique surmontera aussi l'actuelle déviation révisionniste. Outre, la Yougoslavie et ses peuples, dans d'autres pays également s'élèvent des forces qui comprennent l'essence contre-révolutionnaire de la politique actuelle des dirigeants soviétiques et du Bureau d'information, et qui se rendent de plus en plus compte que les peuples yougoslaves luttent pour une grande et juste cause qui aura dans l'avenir une importance historique énorme » comme l'a dit le maréchal Tito. »

Idem.

Toutefois, il est à souligner qu'il n'est nulle part question de la création d'une nouvelle Internatio-

nale. Les dirigeants yougoslaves prennent bien soin de se distinguer des trotskystes. Sur ce point, opportunisme ou conviction, ils épousent la plus stricte ligne stalinienne.

« ... Après la fin de la guerre civile, de nouveaux complots étaient forgés et des interventions armées étaient préparées contre la jeune république socialiste (il s'agit de l'U.R.S.S.) avec la participation de ses ennemis intérieurs, vestiges du capitalisme, trotskystes et autres, etc... »

Idem.

La défense des dirigeants yougoslaves est entièrement axée sur des principes nationalistes. C'est le droit à l'indépendance des petits pays qui est invoqué contre les grandes puissances. Tout en reconnaissant à l'U.R.S.S. un caractère privilégié parce qu'elle est le premier pays du socialisme victorieux les dirigeants du P.C.Y. lui dénie le droit d'exercer une hégémonie.

« ... Quelles doivent donc être par conséquent, les rapports entre pays socialistes, entre les pays des démocraties populaires et l'U.R.S.S. ? »

Les rapports entre ces pays doivent être absolument différents des rapports entre les U.S.A. et les pays placés sous leur hégémonie : au lieu du diktat politique et économique, la solution en commun de toutes les questions politiques et économiques essentielles ; au lieu de la priorité unilatérale dans les échanges, priorité réciproque auprès des pays socialistes ; au lieu de l'étalage raciste de la « mission mondiale » d'une nation vis-à-vis des autres, le respect mutuel des nations et la reconnaissance de leur contribution à l'édification de la culture générale de l'humanité ; au lieu des tendances à la dépersonnalisation spirituelle de certaines nations, surtout des petites nations, développement général de toutes les forces créatrices de chaque nation par la lutte pour l'édification du socialisme, avec un échange réciproque fécond des conquêtes culturelles nationales. »

(Boris Zihel : *Le Communisme et la Patrie*).

LE COMMUNISME EN FRANCE

Après la réunion du Comité Central du P.C.F.

La grande presse a commenté abondamment les résolutions adoptées par le Comité Central du Parti Communiste français lors de sa réunion les 9 et 10 décembre 1949, et, comme de coutume, son goût du sensationnel l'a empêchée de juger sagement des faits et conduite à prêter sans s'en douter main-forte aux dirigeants du parti.

Maurice Thorez et Georges Cogniot ont fait allusion aux conflits internes du P.C.F. Ils ont parlé de « titisme ». Ce n'était pas la première fois, du moins pour Thorez, mais même lui n'avait jamais mis encore tant de clarté dans ses propos à ce sujet. De là à croire et à écrire que la crise intérieure du parti communiste avait pris soudain un caractère aigu, il n'y avait qu'un pas pour les ignorants et les enthousiastes, et trop d'informateurs l'ont franchi avec une désolante allégresse.

C'était aller un peu vite en besogne, et les dirigeants communistes, Jacques Duclos en tête, n'ont pas manqué d'évoquer ces cris de joie de la

« réaction » dans leur campagne à l'intérieur du parti pour ramener dans le rang les hésitants et les tièdes. Ceux-ci auront peur désormais de faire le jeu des adversaires, et ils auront une raison supplémentaire pour ne pas donner libre cours à leurs velléités d'indépendance.

La vérité sur cette crise dont nous avons été des premiers à relever les symptômes est assez différente de ce qu'ont dit les journalistes. Le parti communiste est une église où pas plus que dans l'Eglise catholique on ne compose avec « l'erreur ». Les sanctions évoquées à la réunion du Comité Central ne signifient donc pas gravité et profondeur du mal, mais seulement volonté de ne pas le laisser croître, et par conséquent durcissement du parti. D'ailleurs, autant qu'on peut en juger par les faits connus, c'est parmi les derniers venus au communisme que se trouvent les victimes de cette épuration. Tel est en particulier le cas de M. Zyromski — pour ne citer qu'un exemple.

Le parti communiste a vu croître ses effectifs dans une proportion inouïe au lendemain de la Libération. Il a compté jusqu'à un million de membres, dont 700.000 au moins étaient des nouveaux. Un reflux ne pouvait manquer de se produire, dont les effets se sont déjà fait sentir. La crise yougoslave va permettre à d'autres néophytes de justifier leur départ aux yeux des leurs et à leurs propres yeux. Elle leur fournit un prétexte plus qu'elle ne provoque leur décision. Ainsi, le parti s'épure presque automatiquement qu'il se durcit, et ses maîtres ne manqueront pas de se réjouir si cette crise permet de découvrir qu'en dépit du centralisme démocratique quelques personnages qui n'étaient pas absolument sûrs, et prêts à obéir *perinde ac cadaver* avaient réussi à se glisser à des postes responsables. Voici déjà un moment que l'on fait la chasse à ceux des « cadres » qui pourraient, de par leur origine sociale ou leur fonction intellectuelle, témoigner tôt ou tard d'originalité personnelle et de tendances hérétiques. Mais le parti ne s'affaiblit pas en remplaçant des employés douteux par d'autres plus fidèles.

La « crise titiste » ne peut donc pas faire de ravages véritables dans le parti. Il n'en va pas de même dans les organisations voisines, ces fameuses organisations de masse aux frontières mal définies, à la doctrine encore plus vague, à l'aide desquelles les communistes ont de tout temps cherché à exercer leur emprise sur les foules. Avant 1935, il n'y avait pas grand monde dans ces mouvements de masse. Mais le *Front Populaire* d'abord, la Libération ensuite ont multiplié à la fois le nombre des organisations paracommunistes et celui de leurs adhérents ; les *Combattants de la Paix et de la Liberté*, dont on a tant

parlé à la réunion du Comité Central, n'est que la plus connue et la plus importante de ces organisations. C'est par dizaines qu'elles se comptent.

En général, le parti les a bien en mains. Mais dans leur cohue hétéroclite, les hérésies trouvent aisément une clientèle. C'est sur elles que la crise yougoslave, le procès Rajk et de Justus, celui de Kostov ont produit des effets les plus fâcheux. C'est là que le parti peut perdre et perd de sa force. L'exclusion d'un secrétaire fédéral du parti est sans importance : elle renforce sa cohésion. Mais le départ de Vercors, de Cassou, de quelques autres, porte ou porterait (car les ponts ne sont pas encore tout à fait rompus) un coup sensible à l'influence du parti. Il n'est pas encore menacé d'éclatement, mais d'être coupé des masses, selon l'expression dont on a usé au congrès. Et c'est pourquoi aux mots d'ordre de vigilance et d'épuration à l'intérieur du parti s'est ajoutée la consigne de soutien du *Mouvement de la Paix et de la Liberté* auquel les militants communistes ont été invités à apporter plus que jamais « leur concours ».

Voilà dans quelle mesure on peut parler de la crise du P.C.F. et escompter de son développement une diminution des forces communistes. Mais la réunion du Comité Central ne nous a pas, somme toute, apporté sur ce point beaucoup de lumières nouvelles. C'est à notre sens autre chose qu'il faut demander aux discours qui y furent prononcés, à la résolution publiée par *l'Humanité*.

Dans la crise politique qui couve, le parti communiste vient d'indiquer ce que pourrait être son rôle. La chose est d'importance et nos lecteurs comprendront que nous lui consacrons dans le prochain numéro, de notre bulletin une plus longue étude.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

TCHÉCOSLOVAQUIE

Le régime contre les paysans

La campagne contre les koulaks se développe dans des proportions considérables. Parmi les innombrables articles que la presse tchèque a consacrés ces derniers temps à la paysannerie, il est possible de déceler deux séries de faits :

1°) La collecte des produits agricoles, et notamment celle du blé et des pommes de terre semble avoir donné des résultats décevants, qui risquent de rendre précaire l'approvisionnement des villes, précisément au moment où, dans l'espoir d'une bonne récolte, le contingentement de la farine, du pain et des pommes de terre a été aboli.

2°) De là à accabler les koulaks qui, par définition, sont ceux des paysans possédant plus de 15 hectares de terre, il n'y a qu'un pas. La discrimination au point de vue fiscal, la privation de carte de textile et autres mesures analogues se sont révélées insuffisantes pour abattre les « richards des villages ». Condamnations, perquisitions, expropriations, voilà l'arsenal des armes nouvelles qui, n'en doutons pas, permettront de liquider les derniers noyaux de résistance à la campagne.

Dans son éditorial du 24 novembre, le *RUDE PRAVO* écrit à ce sujet :

« Grâce à son économie planifiée, notre Etat démocratique et populaire est en passe de créer les conditions d'une vie heureuse pour la masse des agriculteurs et pour leurs familles. Mais en contrepartie l'Etat place les agriculteurs devant leurs obligations qui consistent avant tout à livrer les contingents qu'ils s'étaient engagés à fournir au Ravitaillement général. Les livraisons minutieuses, voilà le grand devoir patriotique de tous les paysans. »

Et voici le deuxième argument développé par le *RUDE PRAVO* :

« Par contre, les richards des villages, ces capitalistes, mettent tout en œuvre pour affaiblir l'union entre les travailleurs des villes et ceux de la campagne. Ils sabotent les livraisons et nuisent à l'approvisionnement de la masse des travailleurs. Un grand nombre de ces saboteurs ont été déjà pris sur le fait et condamnés. Il faut que tout saboteur de ce genre soit dévoilé et puni... »

La migration des ouvriers

La résistance des ouvriers tchèques se manifeste sous deux formes qui s'appellent, selon la terminologie, l'absentéisme et la fluctuation. Le B.E.I.P.I. a déjà signalé l'ampleur de l'absentéisme dans la production industrielle. Le passage suivant est consacré au phénomène de la fluctuation. En effet, de très nombreux travailleurs sont devenus de véritables oiseaux migrateurs qui changent continuellement de lieu de travail, en dépit des consignes contraires. Le RUDE PRAVO du 30 novembre nous renseigne sur l'importance de ces mouvements qui exercent une influence sur la production et sur la productivité. Sur environ 3 millions d'adhérents à la C.G.T. qui groupe la presque totalité des ouvriers...

« ... 811.000 travailleurs ont changé de lieu de travail en 1948. La situation ne s'est pas améliorée depuis puisque pendant le premier semestre

de 1949, 365.000 ouvriers ont quitté leur emploi pour en prendre un autre. Les Bureaux pour la Protection du Travail ont reclassé 210.000 personnes dans les différentes branches de l'industrie, mais pendant la même période 151.000 travailleurs de l'industrie ont quitté leur poste. »

« Ce sont là des chiffres extrêmement élevés qui ne manquent pas de causer de sérieux soucis à nos économistes car il est évident que la migration des travailleurs ne peut que nuire à la production. Pour combattre la fluctuation nous avons décidé de ne pas faire bénéficier du congé payé et de la prime de Noël ceux des travailleurs qui ne seront pas restés assez longtemps dans leur emploi — sauf les cas de mutation obligatoire. De même la prime d'ancienneté accordée aux ouvriers mineurs sera refusée aux ouvriers qui quittent leur emploi. »

L'édition nationalisée

La planification est désormais appliquée à tous les domaines : économiques, culturels, spirituels. La TVORBA, du 30 novembre, consacre un long article à la planification dans l'édition du livre et déclare :

« Notre plan est déterminé avant tout par les nécessités politiques, par les besoins culturels du peuple, par les impératifs en matière d'éducation dans l'esprit du socialisme, dans l'esprit de la théorie marxiste-léniniste. Tout livre qui n'est pas pour nous un auxiliaire dans la lutte pour la rééducation de notre peuple, est un livre inutile et plus nuisible qu'une marchandise pourrie dans tel magasin, car c'est ce livre qui verse dans les cerveaux des hommes le poison de l'idéologie bourgeoise et réactionnaire. »

Toutes les maisons d'édition ont été nationa-

lisées et ont connu un bouleversement total dans leur activité :

« Pour donner au moins une idée du changement profond opéré dans la structure de l'édition du livre, je crois illustrer ce qui précède par quelques chiffres essentiels : Plus de 30 % des livres publiés sont consacrés à la théorie marxiste, aux écrits politiques et sociologiques, 15 % des publications sont constitués par des livres de classe. Bref, les livres politiques, théoriques et éducatifs représentent près de la moitié de nos éditions. De plus, des traités de vulgarisation en matière d'agriculture, de technique, d'agronomie, sont édités sur une vaste échelle. De sorte que les belles lettres, y compris les livres d'enfants, ne représentent que 27 % de l'ensemble de nos éditions. »

L'éducation partisane

Sous le titre significatif « Améliorer et approfondir l'éducation partisane », l'éditorialiste du RUDE PRAVO, du 2 décembre, résume les énormes moyens qui ont été mis en œuvre pour faire oublier aux 12 millions de Tchèques et Slovaques les institutions de la démocratie bourgeoise et pour les amener à une meilleure compréhension de la démocratie populaire :

« C'est par des réunions solennelles de tous nos adhérents qu'a débuté, en octobre dernier, l'« année de l'éducation partisane » à l'intention des larges masses de nos membres. Dès les premiers jours de novembre, 84.419 groupes d'études ont commencé leur éducation de base dans les seuls pays tchèques. Ainsi l'immense majorité des adhérents et adhérents-candidats y participera. Par ailleurs, 8.021 cours du 2^e degré, consacrés à l'étude du marxisme-léninisme, fonctionnent depuis le mois dernier. Enfin, il existe 528 écoles du soir en Bohême et Moravie.

« On arrive ainsi au chiffre de 92.968 écoles, cours et groupes d'études... A ces centaines de milliers de membres-élèves qui profitent de l'occasion de connaître les bases de la théorie marxiste-léniniste, occasion qui leur a été offerte grâce

à la sage décision de notre Comité Central, il faut ajouter plusieurs milliers de collaborateurs de nos « centres d'études » et de nos « bureaux de consultation » en matière de marxisme-léninisme, ainsi que quelques 100.000 instituteurs enseignant dans les écoles et cours de notre parti.»

Par ailleurs le RUDE PRAVO énumère ce qu'il appelle les « accessoires » :

« Les livres de classe sont édités par le Comité central du P.C. à 1.400.000 exemplaires ».

En fait, toute la population active est tenue de participer à cette immense campagne d'éducation idéologique. L'enseignement a non seulement pour but de convaincre, mais de priver tout le monde de ses heures de loisirs. Lever du matin ; usine ou bureau ; rapide repas de midi ; de nouveau usine ou bureau ; école de marxisme-léninisme ; repas du soir ; réunion du parti, de la C.G.T. ou de tout autre organisme officiel ; coucher, voilà la vie des Tchèques et Slovaques telle qu'elle a été réglée par les soins des dirigeants communistes.

A salaire égal, un rendement supérieur

L'économie tchécoslovaque est à la veille d'une révision générale du système des traitements et salaires. Ceux-ci doivent être ajustés non pas par un relèvement comme cela arrive périodiquement dans les pays occidentaux, mais par une diminution assez sensible. Le *HOSPODAR*, du 24 novembre, nous renseigne sur les « grandes lignes de la nouvelle politique des salaires » qui entrera incessamment en vigueur :

« Notre plus grave défaut réside dans le fait que nous n'avons pas réussi à en finir avec les « salaires noirs » que l'on pratique couramment sous différentes formes et notamment grâce à des normes trop peu exigeantes. »

Et M. Erban, ministre du travail et de la prévoyance sociale, d'expliquer les raisons de cette situation :

« Le ministère du Travail avait édicté, en 1946,

une réglementation en vertu de laquelle les normes devaient être révisées lorsque l'ensemble des ouvriers d'une usine ou d'un atelier déterminés aurait dépassé de 25 % la norme fixée à priori. C'est ce que l'on a appelé le plafond des salaires... Or, les travailleurs, craignant une telle révision, freinaient leurs efforts précisément au moment où la norme allait être dépassée de 25 %, ce qui ne manquait pas d'exercer une influence fâcheuse sur la productivité. C'est pourquoi nous venons de décider d'abolir le système du plafond des salaires et de garantir les nouvelles normes dans les principales branches de l'industrie pour un laps de temps déterminé. »

(Prace, du 24 novembre).

Tout en relevant les normes, ce qui équivaut à une diminution du salaire à la pièce, les autorités tchécoslovaques sentent la nécessité de donner aux ouvriers quelques apaisements, au moins platoniques, pour dorer la pilule.

Déviations de la presse régionale

A plusieurs reprises déjà, le *RUDE PRAVO* a fait allusion à de nombreux défauts de la presse communiste locale et régionale. Le 24 novembre, l'organe officiel du P.C. a publié, sur trois longues colonnes, une violente attaque contre les rédacteurs du quotidien communiste paraissant à Ceske-Budejovice, capitale de la Bohême du Sud. Nous en détachons les passages suivants :

« On est confondu devant le ramassis d'erreurs et de non-sens aussi nuisibles que dangereux, que les rédacteurs du journal de Ceske-Budejovice soumettent à leurs lecteurs. La rédaction de ce quotidien ignore totalement la différence essentielle qui existe entre une république et une démocratie bourgeoises qui ne sont que des formes de la dictature de la bourgeoisie, d'une part, et une république démocratique et populaire où le peuple est la seule source du pouvoir, d'autre part. »

C'est de la part des rédacteurs de Ceske-Budejovice plus qu'un crime, c'est une déviation que l'on ne pardonne point. Mais il y a plus :

« Ces rédacteurs ne connaissent même pas la différence qui sépare un anarchiste d'un socialiste. Nous n'en voulons pour preuve que les propres écrits de ce journal. L'anarchiste, c'est-à-dire partisan de l'anarchie, note ce quotidien, est celui qui cherche à créer le chaos et à abolir un

régime suranné afin d'instaurer un ordre nouveau, plus juste et plus favorable à la classe ouvrière. Voilà les idées que propage ce journal 44 ans après la parution du génial ouvrage de Staline sur l'Anarchisme et le Socialisme, dans lequel Staline a prouvé que les anarchistes n'étaient ni de vrais socialistes, ni de vrais révolutionnaires. Après cette affirmation, nous ne sommes même pas surpris par l'opinion des rédacteurs du journal de Ceske-Budejovice au sujet du fascisme. Leurs réponses aux questions : qu'est-ce que le marxisme? qu'est-ce que le prolétariat? qu'est-ce que l'opportunisme? témoignent du fait qu'elles ont été recopiées sur un quelconque dictionnaire bourgeois. »

Et le *RUDE PRAVO* de conclure par cet avertissement :

« Les comités exécutifs régionaux doivent diriger le travail des rédacteurs de publications régionales et locales, et se préoccuper de leur contenu et de leur niveau politique. L'exemple du journal de Ceske-Budejovice montre les conséquences désastreuses d'un manque d'attention à cet égard. Tous les journaux régionaux doivent consacrer les plus grands soins à l'idéologie des articles qu'ils font paraître. »

On aimerait connaître le sort qui sera réservé aux journalistes coupables de déviationnisme.

YUGOSLAVIE

Tito contre une nouvelle Internationale

A l'occasion du jour de la République, le 29 novembre, Veljko Vlahovitch, membre du C.C. du P.C.Y. a fait un important exposé au théâtre National, sur le thème : « Six ans d'Etat Populaire ».

Après avoir rappelé les origines de la Révolution Yougoslave et s'être étendu longuement sur les progrès de l'économie yougoslave, l'orateur a

abordé le problème des rapports du P.C.Y. et de l'internationalisme prolétarien.

On y retrouve l'affirmation que le P.C.Y. ne songe nullement à devenir le centre d'une nouvelle internationale « titiste ». En outre, c'est le principe d'une centrale internationale qui a été condamné par l'orateur, comme ne correspondant plus aux besoins du mouvement ouvrier.

« Ces hommes (il s'agit des dirigeants du Kominform) ont oublié qu'aujourd'hui la solution des tâches des gouvernements ouvriers dans divers pays ne peut-être apportée par la force de quelque centre international, encore moins par celle d'un centre fictif, mais uniquement par la force du mouvement ouvrier d'un pays donné et dans le cas de la Yougoslavie, par la force du Parti Communiste et des masses laborieuses du pays. »

A ce propos, l'orateur a rappelé les motifs in-

ROUMANIE

Lutte de tendances dans le Bureau Politique

Pour la plupart, les chefs communistes des démocraties populaires ne sont sortis de l'anonymat qu'au moment de l'arrivée de l'Armée Rouge. Mais les conditions de leur exercice du pouvoir sont telles qu'ils ont acquis en peu de temps une expérience politique qui surpasse généralement celles des hommes politiques de l'occident. Ils n'ont pas en effet la possibilité de s'esquiver par une démission. Une fois engagés dans la lutte politique, ils doivent triompher ou périr. Ainsi que le disait un jour Patrascano, le « titiste » roumain déjà limogé avant l'affaire Tito : « *Chez nous, on peut se suicider de deux manières : l'une active en prenant des initiatives ; l'autre passive en renonçant à toute activité* ». Cette formule traduit assez bien le malaise qui règne au-delà du rideau de fer : les membres des partis communistes, contrôlés par le Politburo de Moscou vivent sous la menace constante de l'accusation de titisme ou d'espionnage, et le contrôle se resserrant davantage, les intrigues et les suspicions deviennent plus nombreuses.

Remous au sein du Politburo

Au P.C. roumain, ces conflits prennent actuellement une acuité nouvelle. A certain moment, Anna Pauker semblait jouir de la totale confiance de Moscou. On crut pendant plusieurs mois que Gheorghiu Dej secrétaire général du Politburo roumain et vice-président du Conseil des Ministres, deviendrait le « déviationniste » de Roumanie. On l'avait déjà placé en résidence surveillée. Son nom n'était plus prononcé publiquement. Anna Pauker passait au premier plan. Mais la situation semble s'être renversée à la suite d'une séance orageuse du Politburo, au cours de laquelle Anna Pauker présenta une résolution contre Gheorghiu Dej. Selon les pronostics, la résolution paraissait devoir obtenir la majorité, les opposants ne groupant les voix que du hongrois Basil Luka, ministre des finances et colonel de l'Armée Rouge, de l'autre hongrois du Politburo, Magyaros et de Gheorghiu Dej lui-même. Mais au cours du vote, la résolution fut repoussée. Elle n'obtint que 4 voix : celle d'Anna Pauker, celles de Teohari Georgesco, ministre de l'Intérieur, de Kichinevsky, responsable de la ligne idéologique du parti, ainsi que celle de Buraciu, un protégé d'Anna Pauker qui avait remplacé Patrascano au ministère de la Justice. L'échec de la résolution fut provoqué par la volte-face de l'ukrainien Bodnariuk, ministre de la Défense Nationale qui contrairement aux prévisions, vota contre, entraînant par son geste les quatre membres les plus obscurs du Politburo : l'Allemand Wurtzer (qui joua en Roumanie le même rôle que Fierlinger

voqués pour justifier la dissolution du Komintern : à savoir que la forme « d'organisation de l'unification ouvrière choisie par le premier Congrès de l'Internationale Communiste et qui répondait aux besoins de la période du début de la renaissance du mouvement ouvrier, perdait de plus en plus de sa valeur ».

Vlahovitch ajoute : « Nous considérons que la constatation faite dans la décision prise lors de la dissolution du Komintern était parfaitement juste ».

(Tanjug, 30 novembre).

en Tchécoslovaquie), Voitec, Tordachesco et Contantinesco.

Après cet échec de la Pasionaria roumaine, les antipaukeristes passèrent à l'offensive : Gheorghiu Dej lui-même fit le lendemain de cette séance un grand discours contre Tito. Et tandis que Gheorghiu Dej se rendait comme de coutume à la réunion du Kominform, c'est Anna Pauker qui, cette fois, n'y alla pas. C'est même sur la proposition de Gh. Dej que fut publiée dans le communiqué final une résolution condamnant Tito.

Le sens de l'épuration

Faut-il conclure de cette lutte de tendances qu'Anna Pauker soit actuellement en danger et qu'elle coure le risque, à l'instar de Dimitrov qui refusa de livrer Kostov d'aller se soigner dans une clinique spéciale de Moscou ? La conclusion est sans doute hasardeuse et prématurée. Le monde occidental est trop souvent enclin à juger de façon simpliste le problème des épurations dans le monde soviétique. A chaque épuration d'importance, l'Occident a tendance à prendre les victimes pour des héros nationaux, des grands patriotes, luttant pour soustraire leur pays à l'influence soviétique, comme le fit Tito. Mais le titisme est inconcevable en Bulgarie, Hongrie, Roumanie ou Pologne, ces pays étant effectivement occupés par l'Armée rouge. En réalité, les purges dans les partis communistes des Républiques populaires constituent un de ces phénomènes de l'ère stalinienne que le monde ne parvient pas très bien à comprendre. L'action d'épuration est une sorte d'avertissement : le Kremlin veut montrer à ses partisans le sort qui les guette si par malheur ils prenaient des initiatives non conforme à l'orthodoxie.

La prochaine victime

Dans la conjoncture actuelle, puisqu'il semble qu'une peine exemplaire doive être infligée dans chaque pays à un titiste, il faut en trouver un en Roumanie. Bodnariuk pourrait être la victime désignée s'il prenait le désir au Kremlin de renouveler l'affaire Rokossovsky. En effet pour laisser la place libre au Maréchal Malinorsky le « libérateur de la Roumanie », il faudrait limoger l'ukrainien Bodnariuk, l'homme qui a sauvé Gheorghiu Dej et qui est actuellement à la tête du ministère de la Défense Nationale. D'après un récent article de la *Literaturnaya Gazeta* de Moscou, une rébellion dirigée par un ancien colonel antonneskien menaçait « d'abattre la démocratie populaire » si l'Armée Rouge n'était arrivée à temps

pour sauver à la fois la république populaire et Anna Pauker qui se trouvait dans « une situation périlleuse ». Si l'armée roumaine n'a pu mater la révolte, ce serait, selon les membres du Politburo de Bucarest, parce qu'elle était infectée d'agents titistes. Bodnariuk, responsable de la Défense Nationale serait lui-même un dangereux déviationniste.

La carrière de Bodnariuk

Bodnariuk est un ancien officier d'artillerie de l'armée royale roumaine. Jeté en prison pour avoir manqué de respect à un membre de la famille des Hohenzollern, il devint marxiste pendant son incarcération. Ayant réussi à s'évader, il s'enfuit en Russie, puis il fut parachuté en Roumanie pendant la guerre, et il organisa la résistance communiste. Le 23 août 1944, quand la

Roumanie se détacha de l'Allemagne, Bodnariuk disposait de 200 hommes qui formèrent la police secrète de l'Etat. Grâce à cette police, il devint le personnage capital du parti de mars 1945 à l'automne de 1946. Il n'était alors que Secrétaire Général à la Présidence du Conseil, mais son avis était prépondérant. Mais après l'échec des communistes aux élections de novembre 1946, il perdit la confiance de Moscou et Anna Pauker passa au premier plan. Bodnariuk perdit le contrôle de sa police, fortement noyauté par des agents de Pauker. Il devint alors ministre de la Défense Nationale. Chargé de recruter des volontaires pour la guerre civile de Grèce, il mit sur pied une importante armée de partisans. Mais il se révéla que la plupart des partisans ne s'engageaient que pour franchir les lignes et fuir la démocratie populaire.

Accumulant échec après échec, Bodnariuk paraît donc tout désigné pour l'épuration.

Des "traîtres" devant le tribunal militaire

Si l'épuration des cadres du Parti ne s'est pas encore manifestée d'une façon publique en Roumanie comme en Pologne, il n'en reste pas moins que les procès pour trahison, sabotage, déviations, bref toutes les formes de l'espionnage, continuent sans interruption. On peut en avoir un exemple par le compte rendu publié par SCANTEIA du 25-11-49, d'un procès qui vient de se dérouler devant le tribunal militaire :

« Devant le Tribunal militaire de Bucarest, s'est débattu, la semaine passée, le procès d'une bande de traîtres et d'agents de l'espionnage américain, à la tête desquels de trouvent le légionnaire Vancu Ion et le Lt.-Colonel d'active Tetorian Dan. Ces bandits, ennemis de la classe travailleuse et du régime de notre démocratie populaire, trahissant les intérêts de la Patrie, se sont mis à la disposition du service d'espionnage américain, auquel ils fournissaient des informations concernant la défense de notre République Populaire.

« Pour crime de haute trahison, le Tribunal Militaire a prononcé à l'unanimité les sentences suivantes :

- le Lt.-Colonel d'active Tetorian Dan,
- le Commandant d'active Eliade D. Mihail,
- Marcel Emilian, ancien légionnaire

— Vancu Ion, légionnaire,
sont condamnés à mort.

— le Capitaine de réserve Surugeanu Leonida,
— le Colonel Slavescu Ioan,
— Eliade Alexandru
sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité;

— le capitaine d'active Stefanescu Ghorghe
à 25 ans de travaux forcés ;

— le Lt. Colonel d'active Visolu Nicolae,
— le Lt. Commandant aviateur d'active Catureanu,
— le Capitaine de marine d'active Nicolau Emil,

— Mott Kurt, ancien industriel,
— Ciocartie Paul, avocat
tous à 10 ans de travaux forcés ;

— le Lt. de réserve de marine Carp Mircea,
— le Capitaine de réserve Mingopol Ctin
à 5 ans de travaux forcés ;

— Hagiopol Elly, à 10 ans d'emprisonnement;
— Tetorian Nicolae, ancien industriel, a 5 ans d'emprisonnement ;
— Petrescu Vasile, ancien fermier, a 3 ans d'emprisonnement correctionnel
— Budoiu Vasile a 2 ans d'emprisonnement correctionnel. »

POLOGNE

Vers un parti unique

Le congrès qui s'est ouvert à Varsovie le 27 novembre dernier a consacré l'unité entre le parti polonais paysan (P.S.L.) — que présidait Mikolajczyk jusqu'à son départ en 1947 — et le parti paysan (S.L.) entièrement acquis aux communistes. Cette nouvelle fusion, moins d'un an après l'unification des partis socialistes et communistes, est un pas de plus dans la voie du parti unique.

La première journée de ces assises fut marquée par les discours de MM. Bierut, Cyrankiewicz et du maréchal Rokossovski.

Après avoir souligné que les réalisations actuelles de la Pologne témoignent d'une manière irréfutable de l'entière union des classes laborieuses, le président de la République s'est écrié :

« Nous pouvons dire aujourd'hui, que le programme du pouvoir populaire s'est avéré juste, que l'attribution de terres aux paysans qui ne possédaient rien et à de petits propriétaires et non pas à de riches cultivateurs a énormément soulagé le sort de l'agriculture polonaise. »

A l'appui de cette assertion M. Bierut a affirmé que la production et la consommation des produits agricoles par habitant étaient actuellement de 12 % plus fortes qu'avant-guerre et que la production industrielle dépassait de 74 % celle d'avant 1939.

M. Bierut a conclu son discours en affirmant que dans la tâche de l'édification du socialisme le parti paysan unifié avait un rôle important à

jouer et qu'il fallait veiller « sur l'alliance entre les ouvriers et les paysans, base certaine du pouvoir populaire ».

Quant au maréchal Rokossovski il a surtout mis en relief les avantages de l'alliance militaire polono-soviétique en déclarant qu'elle garantissait l'indépendance de la nation polonaise et l'inviolabilité des frontières sur l'Oder et la Nisse.

La presse officielle a consacré plusieurs articles à l'unification des partis paysans.

A ce sujet la *TRIBUNA LUDU* du 27 novembre dernier s'exprime ainsi dans son éditorial :

« Ce congrès met également fin aux visées que

les impérialistes occidentaux, sans avis du peuple polonais, mais par l'intermédiaire de leur valet Mikolajczyk, avaient sur la Pologne. En effet, nos succès — liquidation de la résistance de brigands après la fin des hostilités, unification et aménagement des territoires recouverts, désagrégation du parti de Mikolajczyk, unification de la classe ouvrière sur la plate-forme du marxisme-léninisme — furent de rudes coups pour eux.

L'unification des masses laborieuses paysannes implique le renforcement de l'alliance ouvrière et paysanne, le rôle dirigeant appartenant à la classe ouvrière et à son parti qui luttent pour la justice sociale. »

La vie sociale française vue de Varsovie

Le grève générale du 25 novembre dernier eut un vif écho en Pologne. Echo qui ayant passé par l'agence P.A.P. avec des commentaires divers arriva à la presse polonaise entièrement modifié.

En règle générale, la presse officielle insista tout particulièrement sur « l'unité de la classe ouvrière française ».

Et voici ce que les lecteurs de la Pologne démocratique-populaire ont appris du correspondant particulier à Paris de la *TRYBUNA LUDU*, lequel signe M. Browinski et intitule son article « Les grèves en France sont une manifestation d'unité des masses laborieuses » :

« Le 26 novembre 1947, à l'apogée d'une énorme vague de grèves le groupe de traitres Force Ouvrière, dirigé par Jouhaux avait lancé le mot

d'ordre de briser la grève, en donnant un coup de poignard dans le dos des grévistes et en scellant ainsi la scission au sein de la C.G.T. Ce plan avait été arrêté lors des conversations Jouhaux-Mars-hall qui avaient eu lieu un mois auparavant à Boston, pendant le congrès du C.I.O.

« Cela se passait exactement il y a 2 ans. Aujourd'hui, la classe ouvrière française s'engage de nouveau dans la bataille. Cette fois-ci, lors de la grève générale, à côté de la C.G.T. se trouvent la C.F.T.C. et les diviseurs de F.O. poussés par leurs propres militants, contre la volonté de leur direction. »

Or, l'ordre de grève du 25 novembre dernier avait été lancé par la C.G.T.-Force Ouvrière huit jours avant que la C.G.T. le fasse sien.

Un nouveau stakhanoviste polonais

A l'instar du grand Stakhanov et à l'instar d'Apris (mineur polonais qui avait atteint 300 % de la norme), c'est actuellement l'ouvrier Walaszczyk qui connaît les honneurs de la propagande syndicale. En effet, il est inventeur d'une nouvelle forme de l'émulation au travail, son projet est agréé et propagé par les syndicats. Il consiste notamment à ceci : tout travailleur désirant prendre part à « l'émulation aux économies » reçoit un livret d'épargne dans lequel seront inscrites les sommes qu'il a pu économiser en diminuant au maximum l'usage de lumière, de force motrice, de matières premières, etc...

Le 26 novembre dernier, a eu lieu, sous la prési-

dence de M. Zawadzki, son président, la réunion du présidium de la centrale syndicale polonaise.

Parmi les questions à l'ordre du jour celle concernant les économies à réaliser dans les entreprises fut traitée avec une attention particulière.

« Le Présidium de la Commission centrale Syndicale (nouvelle appellation de la centrale syndicale polonaise) a jugé l'initiative du camarade Walaszczyk comme une nouvelle et très importante forme de l'émulation au travail et a recommandé à tous les syndicats de la diffuser et propager. »

'*Zwiazkowiec*, (Le Syndiqué), hebdomadaire officiel de la centrale syndicale du 4 décembre 1949.

LA VIE EN U.R.S.S.

Les nouveaux soucis du pouvoir stalinien

Un article récent de la *Pravda*, faisant l'éloge des sans-parti, a été particulièrement remarqué dans notre presse et a même donné lieu à des hypothèses allant jusqu'à envisager un changement d'orientation politique de la part des dirigeants soviétiques.

Pour notre part, nous ne croyons pas à un tel changement. D'ailleurs, l'article en question de la *Pravda* a été analysé incomplètement par ceux qui en ont fait état. Sans doute, le rôle important joué par les sans-parti dans l'économie soviétique

où ils se comptent par centaines de mille, d'après la *Pravda*, a-t-il été mis en lumière et apprécié très élogieusement. Mais c'était pour dire en fin de compte que les membres du Parti se devaient de ne pas les sous-estimer et qu'au contraire, leur devoir était d'éduquer ces éléments et de les élever à l'idéologie communiste, levier suprême de toute l'édification soviétique.

Aucun indice d'abandon du rôle dirigeant et primordial du Parti n'apparaît donc dans cet article, pas plus que dans les critiques paraissant,

ces derniers temps, dans la presse soviétique et relevées par un journal parisien du soir, contre le sectarisme et les abus dont se sont rendus coupables les militants trop zélés à redresser les « déviations » dans tous les domaines, et qui n'ont d'ailleurs fait qu'obéir aux ordres donnés.

Mais, selon les méthodes stalinienne, quand l'exécution de ces ordres aboutit à des résultats fâcheux, on s'en prend à ceux qui ont trop bien obéi. Ce sont eux qui sont maintenant l'objet de sermones dans la presse soviétique qui leur reproche d'agir en « formalistes », en « bureaucrates ».

Il n'est pas jusqu'à la façon dont l'émulation est dirigée et organisée qui ne prête aux critiques: le *Troud* du 28 octobre en dénonçait particulièrement les méfaits en s'élevant contre le « style bureaucratique » employé par les organisateurs de l'émulation, contre le « style incorrect de travail », est-il dit ailleurs. Tels sont les termes actuellement employés. Et pour corriger tous ces mauvais styles de redressements de toutes sortes, il faut se pénétrer du « style bolchevik de tra-

vail », (*Troud* du 22 novembre) qui consiste à aller au fond des choses, à chercher les causes des « insuffisances » et à les éliminer.

Le mécontentement des masses, qu'il s'agisse d'approvisionnement, de logement, ou d'autres choses, a visiblement pris une certaine ampleur ces temps derniers pour qu'on voie les instances dirigeantes inciter, par la voie de leur presse, les cadres responsables de la base à porter plus d'attention aux doléances des travailleurs, s'exprimant en de nombreuses lettres, signées ou non.

« Renforcer et accroître la liaison avec les masses », dit l'éditorial de la *Pravda* du 21 novembre, qui fait ainsi l'aveu du fossé existant entre ces masses et les cadres dirigeants.

Pour en revenir à notre point de départ, on ne peut pas dire qu'il y ait le moindre indice d'un changement d'orientation politique en U.R.S.S. La seule chose qu'on puisse constater, c'est que le pouvoir stalinien, allant d'excès en excès, s'avise de combler le fossé qu'il ne cesse de creuser sous ses pas et de faire face à des soucis toujours renouvelés...

Qu'a dit Joliot-Curie à Moscou?

On sait que M. Joliot-Curie est allé récemment à Moscou. Il faisait partie de la délégation de l'Association France-U.R.S.S. dont il est le Président et qui a participé au 32^e anniversaire de la Révolution d'Octobre.

Nous nous contentons de donner à titre d'information le communiqué *Tass* publié dans la *PRAVDA* du 10 novembre, annonçant une

conférence que doit faire le savant français :

« ... Le professeur Joliot-Curie prendra aujourd'hui la parole à la séance que tiendra la section de physique et de mathématique de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. Il fera un rapport sur l'organisation des travaux et recherches scientifiques en France. »

LE COMMUNISME EN EXTRÊME-ORIENT

Figures de la révolution chinoise

Sans que l'on puisse faire de pronostics sur l'attitude qu'adoptent à l'égard de Moscou les dirigeants du Parti Communiste chinois, il apparaît que certaines personnalités de second plan sont particulièrement soutenues par Moscou.

1°) *Liu-Shao-Shi*. — Celui-ci semble être le favori du Kremlin. Sa principale caractéristique est le faible rôle qu'il a joué dans la révolution chinoise. Son nom n'apparaît guère que dans la courte période de la République Soviétique de la Chine du Sud (1928-29). Liu disparaît ensuite de la scène politique et il est vraisemblable que depuis 1929 il a vécu à Moscou.

Liu n'a joué officiellement aucun rôle dans la guerre menée par Mao et par Chu-Teh. Pourtant il occupe maintenant une place de premier plan. Il est un des vice-Présidents du Conseil de l'Armée révolutionnaire populaire. L'appareil de propagande travaille intensément à le rendre populaire.

2°) *Sin-Piao*. — Le passé politique de Sin-Piao est pour ainsi dire inconnu. Il apparaît pour la première fois comme chef de l'armée communiste de Mandchourie, vers la fin de la seconde guerre mondiale, au moment de l'offensive des Russes contre les Japonais.

Cette armée entraînée et équipée par les Russes

écrasa les forces du Kuomintang en Mandchourie et pénétra en Chine du Nord.

Actuellement Sin-Piao occupe le poste de Chu-Teh, le chef des armées communistes chinoises qui avait mené toute la lutte. Mais Chu-Teh, bien que communiste convaincu devait sa situation de premier plan non à Moscou mais à la lutte menée en Chine.

3°) *Li-Li-San*. — Ancien leader des communistes chinois, de 1927 à 1931. Li-Li-San à cette époque soutenait la thèse que la révolution devait s'appuyer sur le prolétariat des villes, et il était combattu par Mao-Tsé, qui affirmait que le parti devait faire reposer son action sur les masses paysannes, et qui se trouvait donc à ce moment dans l'opposition. A cette époque Mao se refusa toujours à abandonner ses thèses, qui lorsque la politique de Li-Li-San eut fait faillite, furent finalement adoptées par le Komintern.

Li-Li-San a séjourné longtemps à Moscou. Écarté de la scène politique chinoise, il fait sa rentrée avec des pouvoirs importants, puisque c'est lui qui représentait le P.C. pendant les négociations avec le général Marshall à Moukden.

Li est actuellement le chef de la fédération des syndicats et on lui a donné dans le gouvernement la charge créée spécialement pour lui de Ministre du Travail.